

Економіка

УДК 336.76: 330.13: 658.15

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20457997>

**Чинники, що впливають на ринкову вартість акцій міжнародних
корпорацій**

Бондар Наталія Миколаївна,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки,
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0002-8254-2449>

Козак Людмила Степанівна,

кандидат економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки
Національний транспортний університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0003-3995-172X>

Гайдай Ганна Григорівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки
Національний транспортний університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0002-1731-9056>

Левіщенко Олена Степанівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки
Національний транспортний університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0003-3704-5352>

Прийнято: 07.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

Анотація: *Стаття присвячена дослідженню та систематизації чинників, які впливають на очікування інвесторів та, в кінцевому рахунку, на ціни акцій міжнародних корпорацій на світових ринках. Це дозволяє сформулювати інформаційне та практичне підґрунтя для розроблення державної та корпоративної політик, реалізація яких забезпечить стабільне країн, корпорацій та світової економіки у цілому. Були вирішені наступні завдання: визначено рівні формування чинників, які впливають на ціни акцій; встановлено коло чинників, які перебувають поза будь-яким впливом держави або корпорації, та чинників, на які вони впливати можуть; систематизація напрямів впливу на такі чинники з метою забезпечення стабільного розвитку економіки країни та корпорацій.*

Методологічною основою дослідження є системно-структурний аналіз. Методами дослідження є критичний огляд наукової літератури, порівняння показників діяльності провідних міжнародних корпорацій, узагальнення, логіка аналізу та синтезу.

В результаті проведених досліджень з'ясовано, що найбільші міжнародні корпорації сьогодні присутні у всіх стратегічних галузях, які визначають майбутній розвиток світової економіки на майбутнє: інформаційні технології та штучний інтелект, нафта і газ, роздрібна торгівля, фінанси і фармацевтика. Це змушує уряди країн переглянути свої політики відносно участі в своїх економках міжнародних корпорацій. В той же час, крім створення сприятливих передумов для приходу міжнародних корпорацій, слід розробляти та впроваджувати політики попередження зловживань у сфері праці, екології, нераціонального використання національних природних копалин тощо. Надання підтримки міжнародним корпораціям з боку урядів країн у цілому дає позитивні сигнали для інвесторів щодо очікуваної макростабільності і зменшує ризики стресів та криз на фінансових ринках, що зміцнює позиції акцій міжнародних корпорацій на

фінансових ринках. Велике значення на очікування інвесторів щодо майбутніх прибутків та ризиків має стратегія внутрішнього та зовнішнього розвитку міжнародної компанії. Комплексне врахування корпораціями чинників, що можуть вплинути на ціну акції через схвалення будь якого рішення, дозволяє виявити та мінімізувати імовірні ризики негативного впливу на ціни акцій.

Отже, сьогодні добробут світової економіки, економіки окремих країн та міжнародних корпорацій є тісно пов'язаними, впливають одна на одне і потребують взаємної підтримки. Проведення виваженої політики урядами країн, керівництвом міжнародних корпорацій, зокрема щодо запровадження діяльності, спрямованої на досягнення цілей сталого розвитку, дозволить вирішити стратегічні питання розвитку та захистити інтереси інвесторів.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, міжнародна корпорація, міжнародний менеджмент, очікування інвесторів, фінансовий ринок, соціально-економічний добробут, стабільний розвиток, світова економіка, міжнародний бізнес.

Factors influencing the market value of corporate securities issued by international corporations

Nataliia Bondar,

Doctor of Economics Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, National Transport University, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-8254-2449>

Lyudmila Kozak,

Candidate of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics National Transport University, Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0003-3995-172X>

Hanna Haidai,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Economics
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-1731-9056>

Olena Levischenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Economics
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-3704-5352>

Abstract: *This article is focused on researching and systematising the factors that influence investor expectations and, ultimately, the share prices of international corporations on global markets. This provides an informational and practical basis for the development of government and corporate policies, the implementation of which will ensure the stability of countries, corporations and the global economy as a whole. The following tasks were accomplished: the levels of formation of factors influencing share prices were determined; the range of factors beyond the influence of the state or corporations, and those factors they can influence, was established; and the areas of influence on such factors were systematised with the aim of ensuring the stable development of the country's economy and corporations.*

The methodological basis of the study is systemic-structural analysis. The research methods include a critical review of the scientific literature, a comparison of performance indicators of leading international corporations, generalisation, and the logic of analysis and synthesis.

The research has revealed that the largest multinational corporations are now present in all strategic sectors that will shape the future development of the global

economy: information technology and artificial intelligence, oil and gas, retail, finance and pharmaceuticals. This is forcing national governments to review their policies regarding the participation of international corporations in their economies. At the same time, in addition to creating favourable conditions for the entry of international corporations, policies should be developed and implemented to prevent abuses in the areas of labour, the environment, and the irrational use of national natural resources, etc. Government support for international corporations generally sends positive signals to investors regarding expected macroeconomic stability and reduces the risks of stress and crises in financial markets, thereby strengthening the position of international corporations' shares in financial markets. The internal and external development strategy of an international company plays a significant role in shaping investors' expectations regarding future profits and risks. By comprehensively taking into account factors that may affect share prices when making any decision, corporations can identify and minimise potential risks of negative impact on share prices.

Thus, today the well-being of the global economy, the economies of individual countries and international corporations are closely intertwined, influence one another and require mutual support. The implementation of a balanced policy by national governments and the management of international corporations, particularly regarding the introduction of activities aimed at achieving sustainable development goals, will enable the resolution of strategic development issues and the protection of investors' interests.

Keywords: *financial management, international corporation, international management, investor expectations, financial market, socio-economic well-being, sustainable development, global economy, international business.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Сьогоднішня практика міжнародного

бізнесу характеризується надзвичайно жорсткою конкуренцією, що особливо посилюється і стає малопередбачуваною в умовах цифрової економіки. Нові міжнародні корпорації, що швидко виходять на ринки, діють досить агресивно і захоплюють частки ринку, які раніше надійно належали іншим великим гравцям бізнесу. Перевагою молодих корпорацій є їхня гнучкість, адаптивність менеджменту, відсутність бюрократичних практик, швидкість схвалення рішень. В той же час така поведінка не є гарантією тривалого успіху на ринку, а переважно звичайною короткостроковою стратегією виходу на ринок. Забезпечення тривалих позицій та зростання вартості корпоративних прав передбачають наявність у компанії ефективної стратегії тривалого внутрішнього та зовнішнього розвитку, відповідних інвестиційних програм оновлення продуктів та диверсифікації бізнесу, раціонального управління фінансами. Наявність або відсутність зазначених складових безпосередньо впливають на вартість акцій цих корпорацій. Міцні позиції акцій міжнародних компаній на фондових ринках є сигналом для інвесторів про вдалість здійснених інвестицій, фінансово-кредитним установам – про надійність виданих кредитних ресурсів, а для менеджменту самих компаній – про доступність до на фінансових ринках, та їхній ефективний менеджмент, застосування гнучких стратегій адаптації під зовнішні та внутрішні виклики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання чинників, що впливають на вартість акцій на фінансових ринках є актуальним для індивідуальних та колективних інвесторів, менеджерів корпорації, акціонерів. Дослідженню питання присвячено праці багатьох відомих науковців. Серед них варто відзначити лауреатів Нобелівської премії 1990 року Гаррі Марковіца (формування диверсифікованого портфеля інвестицій) та Вільяма Шарпа (оцінка вартості та ризиків портфеля інвестицій).

Розвиток ринкової економіки тісно пов'язаний з інвестиціями у корпоративні права. Як зазначають [1], ціни на акції, як невід'ємні індикатори,

не тільки відображають фінансове здоров'я та загальні економічні умови країни, але й слугують важливими барометрами реальної фінансової діяльності.

Огляд сучасної економічної літератури свідчить, що сьогодні відсутні єдині погляди на чинники, що впливають на вартість акцій. Так, група науковців під керівництвом Almashaqbeha M. [2] вважають, що: 1) існують чинники, що впливають на вартість акцій незалежно від того, на якому ринку (розвиненому чи нерозвиненому) діє корпорація. Такими чинниками є інституційні фактори, характер бізнесу та корпорації; 2) на вартість акцій найбільший вплив мають розмір корпорації, організація управління, структура власності, якість аудиту, релевантність бухгалтерської інформації. З цією думкою можна частково погодитися, оскільки інформація, що впливає на популярність акції на фондовому ринку, базується, у тому числі, й на аудиторських висновках щодо фінансових звітів компаній. Але аудиторський висновок тільки фіксує вже існуючу ситуацію і досягнуті корпорацією показники.

В той же час, міжнародні корпорації працюють на ринках ресурсів, зміни цін на які істотно впливають на фінансові результати. На це звертає увагу й Saputra F. [3]. Результати його досліджень свідчать, що зміна таких показників, як рентабельність активів (ROA), рентабельність власного капіталу (ROE) та коефіцієнт ціна/прибуток (PER) компаній вугледобувних галузей під впливом зміни цін на вугілля не впливає на ціни їхніх акцій на фондових ринках. Однак, якщо змінюються ціни на вхідні ресурси, ціни акцій корпорацій на фінансових ринках реагують істотно [4].

Інші науковці, які досліджували діяльність банків та зміну цін їхніх акцій, отримали дещо інші результати щодо зв'язку між фінансовими показниками та ціною акцій: 1) рентабельність активів має позитивний вплив на ціну акцій; 2) коефіцієнт поточної ліквідності має позитивний вплив на ціну акцій; 3) коефіцієнт заборгованості до власного капіталу негативно впливає на ціну акцій; 4) коефіцієнт ціни до прибутку має позитивний вплив, але не є

значущим для ціни акцій; та 5) коефіцієнт ціни до балансової вартості не має впливу на ціну акцій [5]. Колектив науковців за участю Al-Dwiry M. та інших [6], які також досліджували ціни акцій міжнародних банків, дійшли висновку, що чим більшою є ринкова капіталізація компанії, тим вища ціна її акцій. Основними змінними, що впливають на ціну акцій, вони вважають ВВП та маржинальну капіталізацію.

Низка науковців підкреслюють значну вразливість на фінансових ринках акцій, які не належать до фінансового сектору. Суттєву мінливість цін акцій спостерігають у гірничодобувній галузі та нерухомості [7]. Вони закликають уряди країн під час криз надавати більшу підтримку галузям нефінансового профілю. Цікавими є й результати дослідження впливу державного регулювання ринку праці на котирування цін акцій міжнародних корпорацій у кризові періоди. Корпорації, що розташовані в країнах зі слабким регулюванням захисту праці, демонструють низький рівень ризиків обвалу цін на акції на один рік порівняно з тими, що знаходяться в країнах із сильним регулюванням захисту праці [8].

В роботі групи дослідників під керівництвом Вуї Е.Т. доведено взаємозв'язок між структурою капіталу та вартістю акцій фірми для компаній, що котируються на фінансових ринках [9].

Вирішальну роль на ціни акцій міжнародних компаній група науковців відводить макроекономічним чинникам. Так, результати досліджень [10] показують, що існує позитивний зв'язок між рівнем інфляції та безробіття та ризиком обвалу цін на акції, тоді як ВВП та обмінні курси негативно корелюють з ризиком обвалу. Інші науковці [11], беручи до уваги вплив зміни цін акцій міжнародних корпорацій на фондові індекси, звертали увагу й на вплив таких макроекономічних чинників, як рівень інфляції, довідкову процентну ставку, обмінний курс, ціну на нафту та ціну на золото.

Результати досліджень Amjad A. та інших [12] показують, що дивіденди та прибуток на акцію, рентабельність власного капіталу та балансова вартість мають значний та позитивний вплив на ринкову вартість акції. І навпаки, макроекономічна нестабільність, включаючи коливання обмінних курсів та підвищені процентні ставки, негативно впливає на оцінку акцій. На важливість ефективності корпоративного управління в міжнародних корпораціях для забезпечення стабільності цін акцій звертають Liu Y. та Liu Q. [13].

Цікаві результати досліджень отримали декілька груп науковців [14, 15]. Вони дійшли висновку, що значний вплив на ціни акцій на фінансових ринках мають очікування інвесторів та прогнози моделі штучного інтелекту. Це означає виникнення нової хвилі розвитку інформації, що кардинально змінює поведінку суб'єктів економіки.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на наявність великої кількості досліджень чинників, що впливають на ціни корпоративних прав, низка питань лишається ще не вирішеною. Як вже зазначалося, стабільний розвиток фінансових ринків є передумовою стабільного економічного розвитку як окремих країн, так й цілих регіонів. Велику роль у їх забезпеченні відіграє як державна політика, так й фінансовий менеджмент корпорацій. Це потребує систематизації чинників, на які можуть впливати уряди країн, та на які – фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій. Врахування цих чинників на рівні державної та корпоративної політик сприятиме економічній стабільності, збалансованому розвитку та суспільному добробуту.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є систематизація чинників, які впливають на ціни акції, що дозволить сформулювати практичне підґрунтя для розроблення державної та корпоративної політик, реалізація яких забезпечить стабільне зростання економіки країни у цілому, корпорацій та інвесторів. Для досягнення поставленої мети

сформульовано наступні завдання: визначити рівні формування чинників, які впливають на ціни акцій; встановити коло чинників, які перебувають поза будь-яким впливом держави або корпорації, та чинників, на які вони впливати можуть; систематизувати напрями впливу на такі чинники з метою забезпечення стабільного розвитку економіки країни та корпорацій.

Методологія. Методологічною основою дослідження є системно-структурний аналіз. Інструментом дослідження є критичний огляд наукової літератури, порівняння показників діяльності провідних міжнародних корпорацій, узагальнення, логіка аналізу та синтезу, що дозволили органічно систематизувати рівні формування чинників, які впливають на очікування інвесторів та стабільність функціонування економіки, виявлення тих, що повинні братися за основу під час розроблення урядових програм розвитку економіки та тих, які повинні братися до уваги менеджментом корпорацій під час розроблення програм корпоративного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливістю міжнародних корпорацій є те, що будучи присутніми на ринках багатьох країн, вони не тільки відчують вплив їх державних політик, а й безпосередньо впливають на економіку країн. Вплив державних політик може стримувати окремі напрями діяльності міжнародних корпорацій, або, навпаки, бути максимально сприятливими для їх діяльності у важливих для країни галузях. У свою чергу, міжнародні корпорації, працюючи на ринках країн, привносять інноваційні технології, створюють робочі місця, сплачують податки до бюджетів та сприяють покращенню добробуту країни у цілому. Зрозуміло, уряди країн повинні контролювати й негативний вплив корпорацій, які вони можуть завдавати оточуючому середовищу через викиди забруднюючих речовин, порушення безпечних умов праці тощо.

Важливість міжнародних корпорацій для розвитку світової економіки доводять дані, представлені у виданнях економічної аналітики (табл.1). Як

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

видно, ключовими галузями сьогодні де присутні найбільші гравці міжнародного бізнесу є: інформаційні технології та штучний інтелект, нафта і газ, роздрібна торгівля, фінанси і фармацевтика. Саме ці галузі зараз визначають стабільність розвитку світової економіки, безпеку, тривалість та якість життя населення країн.

Таблиця 1

Ключові галузі, де присутні найбільші міжнародні корпорації

Галузі	Назви міжнародних корпорацій
Інформаційні технології та штучний інтелект	Apple, NVIDIA, Alphabet, Microsoft
Нафта і газ	Saudi Aramco, ExxonMobil, Shell
Роздрібна торгівля	Walmart, Amazon, Schwarz Gruppe
Фінанси	JPMorgan Chase, Bank of America, ICBC, Wells Fargo, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, HSBC
Фармацевтика	Merck, Eli Lilly, Novo Nordisk

Джерело: побудовано авторами за [16, 17]

Говорячи про глобальний вплив міжнародних корпорацій, варто звернути увагу й на такі показники, як рівень диверсифікації, річні обсяги доходу та кількість зайнятих працівників. Це підкреслює їх значення та роль у реалізації заходів впливу на досягнення цілей сталого розвитку суспільства, економічний вплив на країни їхньої діяльності (табл.2).

Таблиця 2

Характеристика окремих найбільших міжнародних корпорацій, 2025 р.

Міжнародна корпорація	Країна походження	Галузі	Річний дохід, млрд дол США	Кількість працівників
Amazon	США	Електронна комерція, хмарні технології, стрімінгові сервіси, ІІТ	Понад \$700	1,5 млн осіб
Walmart	США	Роздрібна торгівля (ритейл)	\$648–681	2,1 млн осіб
Saudi Aramco	Саудівська Аравія	Нафтогазова промисловість	Понад \$450	70-80 тис осіб

Apple Inc.	США	Виробництво електроніки (iPhone, Mac), програмного забезпечення та сервіси	Близько \$400	Понад 160 тис осіб
NVIDIA	США	Розробка графічних процесорів, технології ШІ	\$130	Близько 30-40 тис осіб
JPMorgan Chase	США	Фінансові послуги	\$182,4	318 тис осіб
HSBC	Велика Британія	Фінансові послуги	\$72	220 тис. осіб

Джерело: побудовано авторами за [16, 17, 18]

Ефективність економічної діяльності міжнародних корпорацій впливає на можливість залучення ними фінансових ресурсів, що відображається на ринкових цінах їхніх акцій [19]. Ринкові ціни на акції міжнародних корпорацій, як і на будь який інший інвестиційний актив, формуються під впливом попиту та пропозиції. Останні залежать від очікувань інвесторів щодо майбутніх прибутків від інвестицій та пов'язаних з ними ризиків. На рис. 1 наведено склад чинників, що впливають на очікування інвесторів та ціну акцій міжнародних корпорацій.

Очікування інвесторів формуються виходячи з інформації про ситуацію, що склалась на макрорівні, рівні галузей та рівні міжнародних корпорацій.

Чинники, що формуються на макрорівні, можна систематизувати так:

1) чинники макрорівня, що мають системний характер. Впливати на них ні з боку окремої держави, ні з боку міжнародної корпорації неможливо. Такими чинниками є темп науково-технічного прогресу, поява нових технологій, матеріалів, військові дії, природні катаклізми, техногенні аварії, світова та регіональні економічні кризи, динаміка світових цін на ресурсів та інвестиційні активи тощо;

2) чинники макрорівня, на які може впливати держава, як правило, шляхом проведення відповідної соціально-економічної, господарської, податкової, зовнішньоекономічної політики. Інструментами таких політик є законодавчо-нормативне регулювання, запровадження стандартів якості

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, інституційне забезпечення функціонування фінансових ринків тощо.

Рис. 1. Групи чинників, що впливають на очікування інвесторів та ціну акцій міжнародних корпорацій

Джерело: власна розробка авторів

Чинники макросередовища варто розглядати як умови функціонування міжнародних корпорацій. В той же час, міжнародні корпорації мають опосередковану силу зміни цих умов через розробку та впровадження нових технологій, у тому числі й інформаційних, нових матеріалів, запровадження стандартів діяльності щодо досягнення цілей сталого розвитку суспільства, захисту екології від забруднення шкідливими викидами промислових підприємств тощо.

Внутрішнє середовище міжнародної компанії характеризується великою кількістю показників. Їх можна представити за такими групами:

- 1) організаційні (розмір корпорації, ринки (країни) присутності, кількість працівників);
- 2) фінансові (обсяг акціонерного капіталу, обсяг власного капіталу, обсяги залучених кредитів, структура капіталу, рентабельність, дивідендні виплати тощо);
- 3) продуктові (диверсифікація діяльності, ринки виробництва та збуту продукції, доступність до ресурсів, технологій, інноваційність тощо);
- 4) менеджмент (організаційна структура, процедури прийняття рішень, стратегії внутрішнього та зовнішнього розвитку, стандарти корпоративного управління тощо).

Будь яка міжнародна корпорація може впливати на чинники зазначених груп. Вони є важливими для обґрунтування стратегій розвитку, і відповідно очікування інвесторів щодо очікуваних прибутків та ризику. Ці групи чинників повинні враховуватися у комплексі. Будь яке рішення щодо зміни продукту, ринку, структури капіталу вплине на кількість зайнятих працівників, очікувані доходи і витрати, конкурентні позиції серед інших гравців ринку, а отже й на очікування інвесторів та відповідну зміну ціни акцій.

Одночасно важливою є підтримка міжнародних корпорацій з боку урядів країн, як передумова підвищення зайнятості населення, участі країни у

світовому поділі праці та світовій торгівлі, збільшення бюджетних надходжень від податків та зовнішньоекономічної діяльності. Наявність сприятливих умов для розвитку міжнародних корпорацій створює відчуття надійності в очікуваннях інвесторів, сприяють не тільки стабільності цін на акції, а й на стабільність функціонування світового ринку корпоративних цінних паперів у цілому.

Отже, стабільна та ефективна діяльність міжнародних корпорацій є запорукою стабільного та ефективного розвитку як світової економіки у цілому, так й окремих країн, де вони присутні.

Висновки. Міжнародні корпорації мають величезний вплив на стійкість світової економіки, соціально-економічний добробут країн, де вони присутні. Важливим індикатором стабільного розвитку світової економіки є відсутність криз та стресів на ринках акцій таких компаній. У представлені роботі була поставлена і досягнута мета – систематизовано чинники, які впливають на ціни акції. Було з'ясовано, що ціни акцій міжнародних компаній формуються під впливом очікувань індивідуальних інвесторів відносно прибутків та пов'язаних з ними ризиків. В той же час на очікування інвесторів мають вплив чинники макросередовища та чинники, що формуються на рівні міжнародних корпорацій. Чинники макросередовища поділяються на такі, що перебувають поза впливом з боку держави і міжнародних корпорацій, та чинники, на які може впливати держава безпосередньо та опосередковано міжнародні корпорації (наприклад, через запровадження нових технологій). Держава, створюючи у себе сприятливі умови для діяльності міжнародних корпорацій, забезпечує не тільки створення нових робочих місць, збільшення доходів до бюджету, швидкого розвитку галузей, покращення соціально-економічного добробуту населення, а й використання переваг нових технологій, які запроваджуються цими корпораціями. Це свідчить про необхідність

розроблення урядами країн політик розвитку з урахуванням створення сприятливих умов для діяльності таких корпорацій.

З іншого боку, очікування інвесторів пов'язані зі стратегією розвитку, яку проводять міжнародні корпорації. Обрані ними стратегії розвитку впливають на інноваційність та конкурентність їхньої продукції, що забезпечують майбутні доходи і прибутки, та впливають, у кінцевому рахунку, на ціни акцій міжнародних корпорацій.

Цікавим напрямком наступних досліджень у цьому напрямку є вивчення залежності показників економічного розвитку країн та присутності у них міжнародних корпорацій.

Список використаних джерел

1. Sarika K., Veerma P., Rimjhim J. Relationship among macroeconomic factors and stock prices: cointegration approach from the Indian stock market. *Cogent Economics & Finance*, 2024. №12 (1), 2355017, DOI: 10.1080/23322039.2024.2355017 <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2355017> (дата звернення: 19.04.2026)
2. Almashaqbeh M., Aminul I., Bakar R. Factors affecting share prices: A literature revisit Available to Purchase. In: PROCEEDINGS OF GREEN DESIGN AND MANUFACTURE 2020. AIP Conf. Proc. 2339, 020143 (2021). <https://doi.org/10.1063/5.0045110> (дата звернення: 20.04.2026)
3. Saputra F. Analysis Effect Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Price Earning Ratio (PER) on Stock Prices of Coal Companies in the Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2018-2021. *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting*. 2022. №3 (1), 82-94. DOI: <https://doi.org/10.38035/dijefa.v3i1> (дата звернення: 20.04.2026)
4. Yuan H., Zhao L., Umair M. Crude oil security in a turbulent world: China's geopolitical dilemmas and opportunities. *The Extractive Industries and*

Society, 2023. 16, 101334. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.06.009> (дата звернення: 20.04.2026)

5. RBintara R., Wahyudi S. M., Molina. Analysis of Fundamental Factors on Stock Price. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 2019. 9 (4): 169-181. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v9-i4/6813> (дата звернення: 20.04.2026)

6. Al-Dwiry M., Al-Eitan G. N., Amira W. Factors affecting stock price: Evidence from commercial banks in the developing market. *Journal of Governance & Regulation*, 2022. 11(4), 339–346. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4siart14> (дата звернення: 21.04.2026)

7. Ding Jin, Wang D., Hong X., Chen H. Research on the contribution of systemic risk by non-financial corporations: Evidence from A-share listed companies. *Journal of Management Science and Engineering*. 2025, 10.4. 566-586. <https://doi.org/10.1016/j.jmse.2025.08.001> (дата звернення: 19.04.2026)

8. Chen W, Dai L., Fang X., Zhang W. Labor protection and stock price crash risk: Evidence from international equity markets. *The British Accounting Review*. 2025. Volume 57, Issue 3, 101274, <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101274> (дата звернення: 19.04.2026)

9. Bui T.N.; Nguyen X.H.; Pham K.T. The Effect of Capital Structure on Firm Value: A Study of Companies Listed on the Vietnamese Stock Market. *Int. J. Financial Stud.* 2023, 11, 100. <https://doi.org/10.3390/ijfs11030100> (дата звернення: 19.04.2026)

10. Moradi M.; Appolloni A.; Zimon G.; Tarighi H.; Kamali M. Macroeconomic Factors and Stock Price Crash Risk: Do Managers Withhold Bad News in the Crisis-Ridden Iran Market? *Sustainability*. 2021, 13, 3688. <https://doi.org/10.3390/su13073688> (дата звернення: 20.04.2026)

11. Jakšić, P., Pjanić, M., Milošević, M. *et al.* Impact of Macroeconomic Factors on Stock Indices Volatility: a GARCH Analysis for USA, Germany, Serbia

and Croatia. *Comput Econ* (2025). <https://doi.org/10.1007/s10614-025-11170-1> (дата звернення: 20.04.2026)

12. Amjad A., Zeeshan U., . Atif K. J. Macroeconomic and Financial Determinants of Equity Market Value: Evidence from the UK Listed Firms . *Journal of Social Signs Review*, 2025. №3(4), 304–320. Retrieved from <https://www.socialsignsreivew.com/index.php/12/article/view/316> (дата звернення: 19.04.2026)

13. Liu Y., Liu Q. Exploring the effects of board governance and information disclosure on stock price stability. *International Review of Economics & Finance*. 2025, 98, 103867. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103867> (дата звернення: 21.04.2026)

14. Mu G., Gao N., Wang Y. Dai, L. A Stock Price Prediction Model Based on Investor Sentiment and Optimized Deep Learning. in *IEEE Access*, 2023. vol. 11, pp. 51353-51367. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3278790 (дата звернення: 20.04.2026)

15. Liu Y., Huang X., Xiong L., Chang R., Wan W., Chen L. Stock price prediction with attentive temporal convolution-based generative adversarial network, *Array*, 2025. Volume 25, 100374, <https://doi.org/10.1016/j.array.2025.100374>. (дата звернення: 21.04.2026)

16. Lu M. MarketsRanked: The World's Most Profitable Companies in 2025. <https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-most-profitable-companies-in-2025/> (дата звернення: 21.04.2026)

17. Техногіганти на вершині: найприбутковіші компанії світу у 2025 році. <https://ukrbusinessman.com.ua/tehnogiganty-na-vershyni-najprybutkovishi-kompaniyi-svitu-u-2025-roczi/> (дата звернення: 21.04.2026)

18. Техногіганти лідирують: Хто очолив рейтинг найприбутковіших компаній світу у 2025 році. <https://minfin.com.ua/ua/2025/12/06/163749622/> (дата звернення: 21.04.2026)

19. Бондар Н.М., Заплітна Т.В., Левіщенко О.С. Компаративний аналіз ринкових показників міжнародних корпорацій (за матеріалами корпорацій NESTLE GROUP , HERSHEY CO, KRAFT HEINZ CO). *Автомобільні дороги і дорожнє будівництво*, 2024. № 116. Ч. 2. С.256-268. DOI:10.33744/0365-8171-2024-116.2-256-268.

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/116.2/256.pdf (дата звернення: 20.04.2026)